

Elfirayanti Nur
20100121123

KENAPA ANDA
MAIN HAKIM
SENDIRI DENGAN
EKSEKUSI
TANPA KONFIRMASI ?!

LHO
ANE FIKIR
NEGARA KITA
SAMA AZA,
SAMA-SAMA
MENGHUKUM
MATI

